

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ И ТЕМНОТЫ НА ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ У ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

© 2026. *Е. В. Обыденных, О. В. Мячина, А. Н. Пашков, Н. В. Парфенова, А. А. Чепрасова*

В условиях глобальной студенческой миграции адаптация к новой социокультурной и экологической среде, особенно в городской среде с нарушенными циклами освещенности, представляет собой сложную задачу. Данное исследование фокусируется на влиянии изменений режима освещенности на физиологическую адаптацию студентов из Индии.

Экспериментальное изучение воздействия 40-минутного пребывания в темноте выявило статистически значимое снижение адаптационных возможностей, параметров центральной и вегетативной регуляции, а также психоэмоционального состояния обследуемых. Отмечено снижение показателей в 1,5–1,8 раза, что свидетельствует о восприятии темноты как стрессового фактора, дестабилизирующего гомеостаз.

Исследование выявило умеренные и сильные корреляционные взаимосвязи между изученными показателями, подчеркивая ключевую роль вегетативной нервной системы и центральной регуляции в процессах адаптации. Усиление корреляций в условиях темноты указывает на повышение чувствительности адаптационных механизмов к дефициту сенсорной информации.

Ключевые слова: урбанизированная среда, уровень адаптации, вегетативная регуляция, психоэмоциональное состояние, стресс

Введение. В условиях глобальной урбанизации, характеризующейся интенсивным световым загрязнением, изучение влияния освещенности на физиологические процессы и адаптационные механизмы человека приобретает особую актуальность. Городская среда, в отличие от естественной, характеризуется нарушением естественных циклов света и темноты, что оказывает существенное воздействие на циркадианные ритмы, гормональный баланс и общее состояние здоровья. Так, световое загрязнение нарушает секрецию мелатонина [1]. Исследования показывают, что часто это создает повышенный риск развития ряда заболеваний, включая нарушения сна, депрессию, ожирение и некоторые виды рака.

В данном контексте, вопросы адаптации особенно актуализируются при переезде из одной климатогеографической зоны в другую. В связи с этим студенты, приезжающие в Россию на обучение, например, из Индии (индийские студенты), представляют собой уязвимую группу, требующую детального эколого-физиологического анализа [2, 3]. При этом необходимо учитывать, что на начальных этапах они, как правило, подвергаются еще и дополнительному стрессу, связанному с учебной нагрузкой, социальной адаптацией и проживанием в незнакомой городской среде. Интенсивное использование электронных устройств и длительное пребывание в условиях искусственного освещения также может оказывать влияние на адаптационные резервы организма студентов [4, 5].

Цель. Проанализировать особенности адаптационного потенциала, показатели вегетативной и центральной регуляции, психоэмоциональную активность у индийских студентов в условиях освещения и после 40-минутного пребывания в темноте.

Материалы и методы. В проведенном исследовании приняли участие 20 студентов мужского пола из Индии, проживающих в условиях городской среды с интенсивным световым загрязнением; их средний возраст составил $20,05 \pm 0,6$ лет. Включение в исследование определялось следующими критериями: отсутствие

хронических заболеваний в фазе обострения, отсутствие приема каких-либо медикаментов на момент обследования, а также добровольное согласие на участие. Исключение из исследования было обусловлено наличием острых инфекционных заболеваний. Необходимо подчеркнуть, что для мужского организма характерна тоническая модель функционирования гормональной системы. Данная модель предполагает поддержание относительно стабильного и постоянного уровня гормонов, что, в свою очередь, обеспечивает гомеостаз и нормальное протекание метаболических и физиологических процессов [7–9].

Оценка адаптационного потенциала осуществлялась с применением аппаратно-программного комплекса «Омега М» посредством регистрации сердечного ритма с использованием датчиков, закрепленных на запястьях. Регистрация проводилась непосредственно в начале исследования при освещении, а также после 40-минутного пребывания в условиях темноты. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволил оценить общий уровень адаптации организма, состояние вегетативной и центральной регуляции, психоэмоциональное состояние, а также интегральный показатель функционального состояния молодых людей. Исследование проводилось двукратно в условиях освещенности и после 40 минутного нахождения в темноте.

Для статистической обработки данных использовались пакеты программ Microsoft Office Excel (2007) и Statistica SPSS версии 17. Оценка значимости различий между группами осуществлялась с применением непараметрических критериев, учитывая потенциальное отклонение распределений от нормальности. Результаты представлены в виде среднего арифметического значения и стандартной ошибки среднего. Критический уровень значимости для всех статистических тестов был установлен на уровне $p < 0,05$. Также были проведены корреляционные исследования для выявления взаимосвязей между показателями на свету и в темноте.

Результаты и обсуждение. Комплексный анализ функционального состояния организма включал ряд ключевых показателей: уровень адаптации (УА), характеризующий резистентность организма к стрессорам; индекс вегетативной регуляции (ВР), отражающий баланс симпатической и парасимпатической нервной системы; показатель центральной регуляции (ЦР), определяющий степень влияния центральной нервной системы на периферические функции; психоэмоциональное состояние (ПА), характеризующее эмоциональную устойчивость и общее самочувствие; интегральная оценка функционального статуса (Н), представляющая собой обобщенный показатель функциональных резервов организма. Нормативным диапазоном для перечисленных показателей являлся интервал 50–100 %.

Уровень адаптации (УА) рассчитывался на основе анализа мощности спектра в диапазоне высоких частот (HF), отражающего активность парасимпатической нервной системы, и характеризует способность организма адаптироваться к внешним и внутренним воздействиям. Индекс вегетативной регуляции (ВР) определялся как соотношение мощности спектра в диапазоне низких (LF) и высоких (HF) частот (LF/HF), отражая баланс симпатической и парасимпатической активности. Показатель центральной регуляции (ЦР) рассчитывался на основе анализа очень низких частот (VLF) спектра ВСР, отражая влияние центральных регуляторных механизмов на сердечный ритм. Психоэмоциональное состояние (ПА) оценивалось на основании анализа временных показателей ВСР, таких как стандартное отклонение интервалов RR (SDNN) и корень квадратный из средней суммы квадратов разностей между последовательными интервалами RR (RMSSD), отражающих общую вариабельность сердечного ритма и парасимпатическую активность соответственно. Интегральный показатель функционального состояния (Н) рассчитывался

как комплексная оценка всех вышеперечисленных параметров, отражая общие функциональные резервы организма [6].

Результаты, представленные на рис. 1, указывают на дифференцированное влияние световой и темновой адаптации на адаптационный потенциал юношей из Индии. Зафиксировано статистически значимое снижение показателей УА, ВР, ЦР и Н в условиях темновой адаптации по сравнению с условиями освещения ($p < 0,05$). Данная динамика свидетельствует об ослаблении функциональных резервов кардиоваскулярной системы и снижении регуляторных возможностей вегетативной нервной системы в условиях дефицита освещенности [7, 8]. Эти результаты согласуются с исследованиями, демонстрирующими влияние освещенности на циркадные ритмы и активность симпатической нервной системы.

Рис. 1. Показатели адаптационного потенциала у юношей на свету (с) и в темноте (т)

Анализ адаптационных возможностей организма при воздействии различных световых условий выявил значимые различия в функциональном статусе. В условиях освещенности уровень адаптации (УАс) составил 77,6 %, что соответствует референсным значениям и свидетельствует об удовлетворительных адаптивных резервах. В противовес этому, в условиях темноты (УАт) показатель снизился до 48,4 %, что указывает на снижение адаптационных возможностей в условиях дефицита освещения. Данные результаты соответствуют исследованиям, подтверждающим влияние светового режима на физиологические процессы и адаптацию [9–13].

Индекс вегетативной регуляции (ВР) также демонстрирует выраженные изменения. В условиях освещения (ВРс) значение индекса составило 84,85 %, что указывает на сбалансированную активность вегетативной нервной системы. В темноте (ВРт) наблюдается снижение индекса до 44,55 %, что может свидетельствовать о дисбалансе вегетативного гомеостаза и снижении функциональной активности регуляторных систем. Обнаруженные изменения согласуются с концепцией роли вегетативной нервной системы в адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды [14].

Показатель центральной регуляции (ЦР) отражает сопоставимые закономерности. В условиях освещения (ЦРс) значение составило 75,65 %, что свидетельствует об

адекватном центральном контроле над физиологическими функциями. В условиях темноты (ЦР_т) значение уменьшается до 44,85 %, что может быть связано с ослаблением активности центральных регуляторных механизмов. Динамика ЦР отражает роль центральной нервной системы в координации адаптационных процессов в ответ на изменения светового воздействия [15, 16].

Психоземциональное состояние (ПА), оцененное при освещении (ПА_с), составило 74,15 %, что указывает на стабильное эмоциональное состояние. Однако, в условиях темноты (ПА_т) показатель снижается до 50,5 %, что отражает потенциальное воздействие дефицита света на эмоциональный фон и общее состояние.

Интегральная оценка функционального статуса организма (Н) в условиях освещения (Н_с) достигает 76,5 %, что соответствует благоприятному функциональному состоянию. В условиях темноты (Н_т) данная оценка снижается до 46,7 %, что отражает общее снижение адаптивных возможностей организма при недостаточной освещенности [16].

Для понимания механизмов, лежащих в основе наблюдаемых изменений, необходимо учитывать роль мелатонина, гормона, синтез которого ингибируется при ярком свете и стимулируется в темноте. Мелатонин играет важную роль в регуляции циркадных ритмов и адаптации организма к смене дня и ночи [17]. Снижение показателей УА_т, ВР_т, ЦР_т и ПА_т может быть частично обусловлено нарушением синтеза и секреции мелатонина в условиях дефицита освещения, что приводит к десинхронизации физиологических процессов и снижению адаптационных возможностей организма [18].

Кроме того, необходимо учитывать влияние светового режима на экспрессию генов, участвующих в регуляции циркадных ритмов и метаболических процессов. Исследования показывают, что свет способен модулировать активность "часовых генов" в различных тканях и органах, что, в свою очередь, влияет на широкий спектр физиологических функций, включая метаболизм глюкозы, иммунную защиту и когнитивные функции. В условиях хронического дефицита освещения нарушение экспрессии "часовых генов" может привести к развитию метаболических нарушений, снижению иммунитета и ухудшению когнитивных способностей [19].

Анализ корреляционных связей между различными показателями адаптации у юношей на свету и в темноте демонстрирует их значительные взаимосвязи (табл. 1). В условиях освещения наблюдается высокая корреляция по всем изученным параметрам, что указывает на то, что ПА в большей степени способствует лучшей интеграции вегетативной и центральной регуляции, а также общему адаптационному потенциалу.

Таблица 1

Корреляционные связи адаптационного потенциала у студентов из Индии

Показатель	на свету	в темноте
УА	ВР (r=+0,72; p≤0,001) ЦР (r=+0,37; p≤0,01) ПА (r=+0,45; p≤0,01) ИП (r=+0,54; p≤0,01)	ВР (r=+0,76; p≤0,001) ЦР (r=+0,77; p≤0,001) ПА (r=+0,88; p≤0,001) ИП (r=+0,87; p≤0,001)
ВР	ЦР (r=+0,187; p≤0,01) ПА (r=+0,189; p≤0,01) ИП (r=+0,73; p≤0,001)	ЦР (r=+0,53; p≤0,01) ПА (r=+0,86; p≤0,001) ИП (r=+0,91; p≤0,001)
ЦР	ПА (r=+0,58; p≤0,01) ИП (r=+0,005; p≤0,01)	ПА (r=+0,71; p≤0,001) ИП (r=+0,75; p≤0,001)
ПА	ИП (r=-0,03; p≤0,01)	ИП (r=+0,94; p≤0,001)

Примечание: сила взаимосвязи при 0,35<r<0,70 – средняя; при r>0,70 – высокая

В условиях освещенности установлена высокая положительная корреляция между уровнем адаптации (УА) и индексом вегетативной регуляции (ВР) ($r=+0,72$; $p\leq 0,001$), указывающая на сопряженность процессов адаптации и вегетативной регуляции. Также выявлены статистически значимые, но умеренные положительные корреляции между УА и показателем центральной регуляции (ЦР) ($r=+0,37$; $p\leq 0,01$), психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,45$; $p\leq 0,01$) и интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,54$; $p\leq 0,01$), отображающие связь между общим уровнем адаптации и функциональными резервами организма.

Анализ корреляций индекса вегетативной регуляции (ВР) с другими параметрами в условиях освещенности выявил умеренные положительные связи с показателем центральной регуляции (ЦР) ($r=+0,187$; $p\leq 0,01$) и психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,189$; $p\leq 0,01$), а также высокую положительную корреляцию с интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,73$; $p\leq 0,001$). Это предполагает, что вариабельность ритма сердца, как индикатор адаптивности, тесно связана с интегральной оценкой функционального статуса и, в меньшей степени, с процессами центральной регуляции и эмоциональной стабильностью.

Взаимосвязь показателя центральной регуляции (ЦР) с другими показателями в условиях освещенности выявила умеренную положительную корреляцию с психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,58$; $p\leq 0,01$) и слабую корреляцию с интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,005$; $p\leq 0,01$). Это указывает на общность механизмов, лежащих в основе центральной регуляции и эмоциональной сферы [3].

Психоэмоциональное состояние (ПА) в условиях освещенности показало слабую отрицательную корреляцию с интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=-0,03$; $p\leq 0,001$), что может быть обусловлено различными стратегиями адаптации к стрессовым факторам.

В условиях темноты наблюдается усиление корреляционных связей между показателями адаптационного потенциала. В частности, уровень адаптации (УА) демонстрирует высокую положительную корреляцию с индексом вегетативной регуляции (ВР) ($r=+0,76$; $p\leq 0,001$), показателем центральной регуляции (ЦР) ($r=+0,77$; $p\leq 0,001$), психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,88$; $p\leq 0,001$) и интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,87$; $p\leq 0,001$). Это свидетельствует о консолидации адаптивных механизмов в условиях сенсорной депривации.

Индекс вегетативной регуляции (ВР) в темноте также демонстрирует высокую положительную корреляцию с показателем центральной регуляции (ЦР) ($r=+0,53$; $p\leq 0,001$), психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,86$; $p\leq 0,001$) и интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,91$; $p\leq 0,001$), что подчеркивает его роль в обеспечении когнитивной и эмоциональной деятельности в условиях ограниченной сенсорной информации.

Показатель центральной регуляции (ЦР) в условиях темноты обнаруживает высокую положительную корреляцию с психоэмоциональным состоянием (ПА) ($r=+0,71$; $p\leq 0,001$) и интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,75$; $p\leq 0,001$), что может быть связано с активацией компенсаторных механизмов.

Психоэмоциональное состояние (ПА) в темноте демонстрирует очень высокую положительную корреляцию с интегральной оценкой функционального статуса (ИП) ($r=+0,94$; $p\leq 0,001$), что может свидетельствовать о том, что ИП становится важным ресурсом, когда сенсорная информация ограничена.

Обнаруженные взаимосвязи подчеркивают ключевую роль вегетативной нервной системы и центральной регуляции в адаптационных процессах, а также значительное влияние психоэмоционального состояния на интегральный показатель адаптации. Усиление корреляций в условиях темноты указывает на повышенную чувствительность адаптационных механизмов к дефициту сенсорной информации, что может быть связано с активацией компенсаторных механизмов, направленных на поддержание гомеостаза. Низкая корреляция ПА с ИП на свету требует дальнейшего изучения, возможно, она обусловлена влиянием дополнительных факторов, таких как социальная поддержка и когнитивные стратегии преодоления стресса [20, 22].

В контексте возрастной физиологии следует отметить, что адаптационные возможности молодых людей, в частности, студентов, находятся в стадии формирования, и они более восприимчивы к воздействию факторов окружающей среды. Недостаточная освещенность, как стрессовый фактор, может оказывать негативное влияние на регуляторные системы организма и приводить к снижению адаптационного потенциала. В свою очередь, это может проявляться в ухудшении когнитивных функций, нарушении сна и снижении общей работоспособности [23–25].

Кроме того, перспективным направлением является разработка индивидуальных программ адаптации, учитывающих конституциональные особенности и психофизиологический профиль каждого студента. Для этого необходимо проведение комплексной диагностики адаптационного потенциала с использованием современных методов оценки вегетативной регуляции, психоэмоционального состояния и когнитивных функций [26–29]. Полученные данные позволят разработать персонализированные рекомендации по оптимизации образа жизни и повышению устойчивости к стрессовым факторам.

Выводы. В условиях 40-минутного пребывания в темноте у молодых людей из Индии уровень адаптационных возможностей, показатели центральной и вегетативной регуляции, психоэмоционального состояния резко снижаются почти в 1,5–1,8 раза, что говорит о восприятии организмом темноты, как сильного стрессового фактора. Изученные показатели обнаруживают умеренные и сильные корреляционные взаимосвязи и отражают ключевую роль вегетативной нервной системы и центральной регуляции в адаптационных процессах. В условиях темноты корреляции растут, что указывает на повышение чувствительности адаптационных механизмов к дефициту сенсорной информации и может быть обусловлено активацией компенсаторных механизмов гомеостаза.

Полученные результаты подтверждают целесообразность углубленного исследования механизмов адаптации человеческого организма к режимам освещенности с высокой контрастностью, учитывая влияние факторов окружающей среды и антропогенные аспекты городской среды. Необходимо акцентировать внимание на дифференцированной оценке адаптационных возможностей различных групп населения, проживающих в регионах с повышенным уровнем светового загрязнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Masin S.C. Luminance Determinants of Perceived Surface Stratification in Two-Dimensional Achromatic Transparent Patterns / S.C. Masin // Perception. — 2000. — Vol. 29, iss. 7. — P. 853–861. — DOI: 10.1068/p3042.
2. Сычев Д.А. Персонализированная медицина: взгляд клинического фармаколога / Д.А. Сычев // Consilium Medicum. — 2017. — Т. 19, № 1. — С. 61–68.

3. Drespl-Langley B. Environmental Lighting Conditions, Phenomenal Contrast, and the Conscious Perception of Near and Far / B. Drespl-Langley, A.J. Reeves // *Brain Science*. — 2024. — Vol. 14, no. 10. — Art. No. 966. — DOI: 10.3390/brainsci14100966.
4. Кочурова Е.В. Диагностические возможности слюны / Е.В. Кочурова // *Клиническая лабораторная диагностика*. — 2014. — № 1. — С. 13–15.
5. Khurshid Z. Biochemical Analysis of Oral Fluids for Disease Detection / Z. Khurshid [et al.] // *Advances in Clinical Chemistry*. — 2021. — Vol. 100. — Pp. 205–253. — DOI: 10.1016/bs.acc.2020.04.005.
6. Система комплексного компьютерного исследования функционального состояния человеческого организма «Омега-М». Документация пользователя. — СПб., 2007. — С. 30–34.
7. Gardner A. Salivary Metabolomics: From Diagnostic Biomarker Discovery to Investigating Biological Function / A. Gardner, G. Carpenter, Po-Wah So // *Metabolites*. — 2020. — Vol. 10, iss. 2. — Art. No. 47. — DOI: 10.3390/metabo10020047.
8. Борисова О.В. Современный взгляд на клиническую ценность исследования ротовой жидкости в практике врача-педиатра / О.В. Борисова [и др.] // *Медицинский Совет*. — 2022. — № 16 (19). — С. 139–145. — DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-19-139-145.
9. Сравнительная оценка функциональных показателей внешнего дыхания, уровня физического здоровья и общего состояния вегетативной нервной системы у студентов биологов и медиков / О. Л. Ковязина, О. В. Фролова, О. Н. Лепунова, Н. С. Литвинова // *Известия Самарского научного центра РАН*. — 2016. — № 2-3. — С. 712-717
10. Круглень В.А. Оценка изменения функционального состояния студентов за время занятий по данным программно-аппаратного комплекса «Омега-М» / В.А. Круглень // *Проблемы здоровья и экологии*. — 2010. — № 4 (26). — С. 141-144
11. Микаелян Г.П. Биохимия ротовой жидкости в норме и при патологии: учебно-методическое пособие / Г.П. Микаелян [и др.]. — Москва: ИКАР, 2017. — 64 с.
12. Бельская Л.В. Хронофизиологические особенности электролитного состава слюны человека в норме / Л.В. Бельская [и др.] // *Экология человека*. — 2018. — № 5. — С. 28–40.
13. Турлак И.В. Слюна — основные направления исследования её свойств / И.В. Турлак // *Современные проблемы науки и образования*. — 2020. — № 4. — Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29934>.
14. Шилович Л.Л. Оценка текущего состояния функциональной и физической формы спортсменов с применением программно-аппаратного комплекса «Омега-С» / Л.Л. Шилович // *Проблемы здоровья и экологии*. — 2010. — № 1 (23). — С. 77-80
15. Кусакина А. Д. Вариационный анализ сердечного ритма: теоретические аспекты и реализация в программно-аппаратном комплексе «ОМЕГА-М» / А. Д. Кусакина, И. А. Смыслов, Н. Л. Ильина // *Вестник науки*. — 2025. — №5 (86). — С. 1913-1933.
16. Boswell-Casteel R.C. Equilibrative Nucleoside Transporters — a Review / R.C. Boswell-Casteel, F.A. Hays // *Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids*. — 2017. — Vol. 36, iss. 1. — P. 7–30. — DOI: 10.1080/15257770.2016.1210805.
17. Flyer J.N. Prospective Study of Adenosine on Atrioventricular Nodal Conduction in Pediatric and Young Adult Patients After Heart Transplantation / J.N. Flyer [et al.] // *Circulation*. — 2017. — Vol. 135, iss. 25. — P. 2485–2493. — DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028087.
18. Коробова В.Н. Применение программно-аппаратного комплекса «Омега-М» для оценки функционального состояния больных острым коронарным синдромом / В.Н. Коробова, В.П. Михин // *Медико-фармацевтический журнал «Пульс»*. — 2016. — № 2. — С. 61-63
19. Хабаров С. В. Мелатонин и его роль в циркадной регуляции репродуктивной функции (обзор литературы) / С. В. Хабаров, Н. А. Стерликова // *Вестник новых медицинских технологий*. — 2022. — № 3. — С. 17-31
20. Крестьянинова Т.Ю. Дозированная нагрузка и функциональное состояние организма (по данным тестов программно-аппаратного комплекса «Омега-М») / Т.Ю. Крестьянинова // *Материалы XIX региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 13–14 марта 2014 г.* — Витебск, 2014. — С. 392–394.
21. Орлова Е. В. Оценка адаптации иностранных обучающихся методом анализа variability сердечного ритма: сборник трудов конференции. / Е. В. Орлова, А. Е. Кашук, Т. Н. Завьялова // *Научные исследования: от теории к практике : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 окт. 2016 г.)*. В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.] — Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. — Т. 1, № 4 (10). — С. 10-13. — ISSN 2413-3957.
22. Муха А.И., Голубев Б.С., Зиновьев М.Ю. Патент РФ № 2 290 938: способ получения крови с повышенным содержанием нуклеозидов и нуклеотидов. — 2004.

23. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. — Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2009. — 336 с.
24. Еловицова Т.М. Слюна как биологическая жидкость и её роль в здоровье полости рта: учебное пособие / Т.М. Еловицова. — Екатеринбург, 2018. — 136 с.
25. Трегуб А.С. Оценка общего функционального состояния и адаптационных резервов организма человека методом вариабельности сердечного ритма / А.С. Трегуб [и др.] // Международный студенческий научный вестник. — 2018. — № 4 (1). — С. 796-800.
26. Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов / Н.И. Шлык. — Ижевск: Удмуртский университет, 2009. — 259 с.
27. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. — Москва: Медицина, 1997. — 265 с.
28. Липунова О.В. Роль эмоциональной сферы в структуре адаптивного поведения личности / О.В. Липунова // Современные проблемы науки и образования. — 2012. — № 6. — С. 702 (8 с). — EDN: TODUML.
29. Макеева В.С. Мониторинг физического состояния: учебное пособие / В.С. Макеева. — Орел: Госуниверситет-УНПК, 2013. — 100 с.

REFERENCES

1. Masin, S.C. (2000) Luminance Determinants of Perceived Surface Stratification in Two- Dimensional Achromatic Transparent Patterns. *Perception*, 29(7), 853–861. doi:10.1068/p3042.
2. Sychev, D.A. (2017) [Personalized medicine: a view of a clinical pharmacologist]. *Consilium Medicum*, 19(1), 61–68. (In Russian).
3. Dresch-Langley, B. & Reeves, A.J. (2024) Environmental Lighting Conditions, Phenomenal Contrast, and the Conscious Perception of Near and Far. *Brain Science*, 14(10), 966. doi:10.3390/brainsci14100966.
4. Kochurova, E.V. (2014) [Diagnostic capabilities of saliva]. *Klinicheskaya laboratornaya diagnostika =Clinical Laboratory Diagnostics*, (1), 13–15. (In Russian).
5. Khurshid, Z. et al. (2021) Biochemical Analysis of Oral Fluids for Disease Detection. *Advances in Clinical Chemistry*, 100, 205–253. doi: 10.1016/bs.acc.2020.04.005.
6. The comprehensive computer-based system for studying the functional state of the human body “Omega-M”. (2007) *User manual*. St. Petersburg, 30–34. (In Russian).
7. Gardner, A., Carpenter, G. & So, P.-W. (2020) Salivary Metabolomics: From Diagnostic Biomarker Discovery to Investigating Biological Function. *Metabolites*, 10(2), 47. doi:10.3390/metabo10020047.
8. Borisova, O.V. et al. (2022) [Modern view on the clinical value of oral fluid research in pediatric practice]. *Medicinskij Sovet =Medical Council*, 16(19), 139–145. (In Russian).
9. Kovyazina, O.L. et al. (2016) [Comparative assessment of functional respiratory parameters, physical health level, and autonomic nervous system status in biology and medical students]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN =Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, (2-3), 712–717. (In Russian).
10. Kruglenya, V.A. (2010) [Assessment of changes in the functional state of students during classes using the “Omega-M” hardware and software system]. *Problemy` zdorov`ya i e`kologii =Health and Ecology Issues*, 4(26), 141–144. (In Russian).
11. Mikaelyan, G.P. et al. (2017) *Biochemistry of oral fluid in health and disease: study guide*. Moscow: IKAR, 64 p. (In Russian).
12. Belskaya, L.V. et al. (2018) [Chronophysiological features of the electrolyte composition of human saliva in normal conditions]. *E`kologiya cheloveka =Human Ecology*, (5), 28–40. (In Russian).
13. Turlak, I.V. (2020) [Saliva — main directions of research into its properties]. *Sovremennyye problemy` nauki i obrazovaniya=Modern Problems of Science and Education*, (4). Retrieved from: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29934>. (In Russian).
14. Shilovich, L.L. (2010) [Assessment of the current functional and physical fitness of athletes using the “Omega-S” hardware and software system]. *Problemy` zdorov`ya i e`kologii=Health and Ecology Issues*, (1), 77–80. (In Russian).
15. Kusakina, A.D., Smyslov, I.A. & Ilyina, N.L. (2025) [Variational analysis of heart rate: theoretical aspects and implementation in the “OMEGA-M” hardware and software system]. *Vestnik nauki= Bulletin of Science*, 5(86), 1913–1933. (In Russian).
16. Boswell-Casteel, R.C. & Hays, F.A. (2017) Equilibrative Nucleoside Transporters — a Review. *Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids*, 36(1), 7–30. doi:10.1080/15257770.2016.1210805.

17. Flyer, J.N. et al. (2017) Prospective Study of Adenosine on Atrioventricular Nodal Conduction in Pediatric and Young Adult Patients After Heart Transplantation. *Circulation*, 135(25), 2485–2493. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028087.
18. Korobova, V.N. & Mikhin, V.P. (2016) [Application of the “Omega-M” hardware and software system for assessing the functional state of patients with acute coronary syndrome]. *Mediko-farmaceuticheskij zhurnal «Pul's» = Medical and Pharmaceutical Journal “Pulse”*, (2), 61–63. (In Russian).
19. Khabarov, S.V. & Sterlikova, N.A. (2022) [Melatonin and its role in circadian regulation of reproductive function (literature review)]. *Vestnik novy`x medicinskix texnologij = Bulletin of New Medical Technologies*, (3), 17–31. (In Russian).
20. Krestyaninova, T.Yu. (2014) [Dosed load and functional state of the body (according to tests of the hardware and software system “Omega-M”)]. In: *Proceedings of the XIX Regional Scientific and Practical Conference of Teachers, Researchers and Postgraduates*, March 13–14, 2014, Vitebsk, 392–394. (In Russian).
21. Orlova, E.V., Kashchuk, A.E. & Zavyalova, T.N. (2016) [Assessment of adaptation of foreign students by heart rate variability analysis]. In: Shirokov, O.N. et al. (eds.) *Scientific Research: From Theory to Practice: Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference*, Cheboksary, October 30, 2016. Vol. 1, No. 4(10), 10–13. (In Russian).
22. Mukha, A.I., Golubev, B.S. & Zinoviev, M.Yu. (2004) Russian Federation Patent No. 2 290 938: *Method for obtaining blood with increased content of nucleosides and nucleotides*. (In Russian).
23. Baronenko, V.A. & Rapoport, L.A. (2009) *Health and physical culture of the student*. Moscow: Alfa-M; Infra-M, 336 p. (In Russian).
24. Elovikova, T.M. (2018) *Saliva as a biological fluid and its role in oral health: study guide*. Yekaterinburg, 136 p. (In Russian).
25. Tregub, A.S. et al. (2018) [Assessment of general functional state and adaptive reserves of the human body by heart rate variability method]. *Mezhdunarodny`j studencheskij nauchny`j vestnik = International Student Scientific Bulletin*, (4-1), 796–800. (In Russian).
26. Shlyk, N.I. (2009) *Heart rate and type of regulation in children, adolescents and athletes*. Izhevsk: Udmurt University, 259 p. (In Russian).
27. Baevsky, R.M. & Berseneva, A.P. (1997) *Assessment of adaptive capabilities of the organism and risk of disease development*. Moscow: Meditsina, 265 p. (In Russian).
28. Lipunova, O.V. (2012) [Role of the emotional sphere in the structure of adaptive behavior of the personality]. *Sovremennyye problemy` nauki i obrazovaniya = Modern Problems of Science and Education*, (6). (In Russian).
29. Makeeva, V.S. (2013) *Monitoring of physical condition: study guide*. Orel: State University — UNPK, 100 p. (In Russian).

THE INFLUENCE OF LIGHT AND DARK CONDITIONS ON ADAPTATION PROCESSES OF URBAN RESIDENTS

E. V. Obydennykh, O. V. Myachina, A. N. Pashkov, N. V. Parfenova, A. A. Cheprasova

In the context of global student migration, adaptation to new socio-cultural and ecological environment, especially urban environment with disrupted light cycles, is a difficult task. This study focuses on light conditions changes effect on Indian students' physiological adaptation.

An experimental study of 40-minute stay in the dark revealed statistically significant decrease in adaptive capabilities, parameters of central and autonomic regulation, and psycho-emotional state. 1.5–1.8 time decrease indicates perception of darkness as stressful factor destabilizing homeostasis.

The study revealed moderate and strong correlations between indicators, emphasizing important role of autonomic nervous system and central regulation in adaptation processes. Increased correlations in darkness conditions indicate an increase of adaptive mechanisms sensitivity to sensory information deficiency.

Keywords: urbanized environment, level of adaptation, vegetative regulation, psycho-emotional state, stress.

Поступила в редакцию 30.11.2025 г.

Обыденных Екатерина Викторовна

инженер кафедры биологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»;
e-mail: obidennyh.e@yandex.ru,
ORCID: 0009-0003-0957-2507
SPIN-код: 4851-6392

Obydennykh Ekaterina Viktorovna

Engineer of the Department of Biology, Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia.

Мячина Ольга Владимировна

доктор медицинских наук, заведующий кафедрой биологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж.
E-mail: biologvgma@yandex.ru.
ORCID: 0000-0002-6124-4469.
SPIN-код: 6814-8345

Myachina Olga Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biology, Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia.

Пашков Александр Николаевич

доктор биологических наук, профессор кафедры биологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия.
E-mail: biologvgma@yandex.ru,
ORCID: 0000-0003-2454-0397.
SPIN-код: 1089-6438

Pashkov Alexander N.

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Biology, Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia.

Парфенова Наталья Владимировна

кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия.
E-mail: assistant78.9@mail.ru,
ORCID: 0000-0003-1917-0256.
SPIN-код: 4673-6594

Parfenova Natalya Vladimirovna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Biology, Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia.

Чепрасова Анна Александровна

ассистент кафедры биологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия.
E-mail: cheprasova_81@mail.ru,
ORCID: 0000-0001-7275-4635.
SPIN-код: 3024-2770

Cheprasova Anna Alexandrovna

Assistant at the Department of Biology, Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia.